

Manual práctico para mástiles de acero en estructuras tensadas por membranas de fibra de poliéster

Mayela Valentina Pérez Ortigoza y Jesús Medina

Especialización de Obras Civiles. Mención Edificaciones. Universidad Rafael Urdaneta, Facultad de Ingeniería. Maracaibo, Venezuela.

Correo electrónico: mayelaperez32@hotmail.com y jmedinaf@gmail.com

Recibido: 16-02-2020

Aceptado: 20-04-2020

Resumen

La investigación tuvo como propósito realizar un manual práctico para mástiles de acero en estructuras tensadas por membranas de fibra de poliéster, aplicando los principios recomendados por Hamon y Pérez [1], Carranza y Taco[2], Ballaben [3], entre otros. El tipo de investigación fue descriptiva, con un diseño no experimental transeccional. La técnica para recolectar los datos fue la observación directa de documentos bibliográficos y normativos principalmente. Se tomó como unidad de análisis, los perfiles tubulares de acero los cuales se analizaron de acuerdo a las condiciones que inciden en el proceso de selección del perfil óptimo, así como las necesidades de los usuarios que ayudaron a determinar los parámetros de selección de dichos perfiles de acuerdo con el diseño de las tenso-membranas para el aprovechamiento efectivo del trabajo del sistema estructural en conjunto. Posteriormente se analizaron y se discutieron los resultados obtenidos, presentando una propuesta de las consideraciones técnicas para dar conclusiones y recomendaciones de la misma.

Palabras clave: Mástiles de acero, estructuras tensadas, membranas de fibra de poliéster.

Practical handbook for steel mast in structures tensioned by polyester fiber membranes

Abstract

The purpose of the research was to make a practical handbook for steel masts in structures tensioned by polyester fiber membranes, applying the principles recommended by the authors: Hamon et al., Carranza et al., and Ballaben. The type of research was descriptive, with a non-experimental, transeccional design. The technique to collect the data used was the search for documentary information, based on bibliographic texts, various types of documents, national and foreign magazines, brochures, internet, etc. The base element or unit of analysis was taken as the tubular steel profiles, of which the conditions that affect the selection process of the optimal profile were analyzed, as well as the needs of the users who helped determine the selection parameters of said profiles in accordance with the design of the tensile-membranes for the effective use of the work of the structural system as a whole. Subsequently, the results obtained were analyzed and discussed, presenting a proposal of the technical considerations to give conclusions and recommendations.

Key words: Steel masts, tensioned structures, polyester fiber membranes.

Introducción

Las membranas textiles han entrado a Venezuela con relativo retraso, a pesar de que la ubicación del país dentro de la franja ecuatorial; le da un clima moderado, permite la utilización de espacios abiertos todo el año, a lo que se le suma la presencia de vientos máximos en la costa de 7 m/s, condiciones ideales para el uso de cubiertas textiles.